

voortvloeiend. Onder netto-opbrengst wordt verstaan de bruto-opbrengst onder aftrek van de kosten van benzine, olie, banden, herstellingen, chauffeursloon en sociale lasten. Kleine herstellingen geschieden in eigen beheer, groote herstellingen geschieden in de werkplaatsen van den betreffenden importeur.

Maandelijks legt de maatschappij aan de importeurs een rekening over van hetgeen zij meent te moeten betalen.

In de overeenkomst van huurkoop is de bepaling opgenomen, dat de importeur het recht heeft de juistheid der overgelegde afrekeningen te doen verifiëren door een accountant.

Een der importeurs wenscht van dit recht gebruik te maken en draagt een accountant de voortdurende controle op de hem toegezonden rekeningen op.

Gevraagd wordt een beschrijving te geven van de controlewerkzaamheden, die U daarvoor noodig acht.

Vrijdag 10 Februari 1939,

9—12 uur

Hypotheekbank.

Aan de N.V. Bouw Mij. „Zuid” hebben een vijftal hypotheekbanken gelden onder hypotheccair verband verstrekt. De Bouwmaatschappij is niet in staat aan haar verplichtingen te voldoen en heeft de huurontvangsten van geheel haar bezit gecedeerd aan bedoelde banken. Overeengekomen is, dat de Bouw Mij. $x\%$ van de huur mag inhouden tot dekking van haar algemeene onkosten en ter afbetaling aan andere crediteuren. De Bouw Mij. zal de huuropbrengst na aftrek van dit percentage en de betaalde onderhoudskosten e.d. storten bij de Hypotheekbank Y, welke uit de ontvangen gelden elk kwartaal de verschillende hypotheekbanken hun rente en zoo mogelijk een deel van de aflossing zal betalen. De Hypotheekbank Y kan de Bouw Mij. machtigen tot het doen verrichten van onderhoudswerken, waarvan de kosten van de geinde huren zullen worden afgehouden; wanneer de onderhoudswerken van buitengewonen aard zijn, b.v. de verbouwing van een heerenhuis tot een beneden- en bovenwoning, is toestemming van de hypotheekbank, te wiens behoeve het pand verbonden is, noodig en worden de kosten in mindering van zijn aandeel in de totaalhuuropbrengst gebracht, terwijl een huur boven een voor elk geval vast te stellen norm, in het vervolg ook alleen ten gunste van deze bank komt.

De Hypotheekbank Y heeft bovendien verscheidene hypotheekgevers, waarop alleen zij een hypothecaire vordering heeft, de huuropbrengst laten cedeeren. Zij betaalt ook in die gevallen de lasten en onderhoudskosten en beschouwt het restant als afbetaling op de rente en zoo mogelijk ook aflossing.

Op haar balans heeft deze hypotheekbank tot dusverre de hypothecaire vorderingen voor de volle nominale waarde opgenomen, niettegenstaande meerdere vorderingen zeer waarschijnlijk niet ten volle verhaalbaar zijn zullen. De rente, welke in een vorig kalenderjaar is vervallen en bij het opmaken van de balans nog niet is betaald, wordt afgeschreven door het bedrag in mindering van de „nog te ontvangen intrest” en het renteinkomen te brengen.

De ingekochte onderpanden zijn op de balans opgenomen voor den aankoop prijs, verminderd met de gunstige saldi der exploitatierekeningen.

Commissarissen van deze hypotheekbank zijn voornemens U de controle van de boekhouding en balans op te dragen, maar wenschen vooraf te weten of gij accoord gaat met de wijze, waarop de hypothecaire vorderingen, de achterstallige rente en de ingekochte onderpanden op de balans tot dusverre zijn gewaardeerd en zoo niet:

- 1°. welk voorbehoud gij meent te moeten maken, indien de balans op de wijze als tot dusverre gebruikelijk, wordt opgemaakt,
- 2°. op welke basis naar Uw meening de waardeering dezer activa zou moeten geschieden om de jaarrekening zonder voorbehoud te kunnen onderteekenen.

Gevraagd wordt:

- a. den brief aan Commissarissen te schrijven en daarin Uw antwoord volledig te motiveeren,
- b. een beschrijving te geven van de wijze, waarop gij de afrekeningen inzake de N.V. Bouw Mij. „Zuid” zult controleeren, alsmede de boekingen van de ontvangsten uit hoofde van de overige aan de hypotheekbank gecedeerde huuropbrengsten.

Vrijdag 10 Februari 1939,

1.30—5 uur

Commissionnair in effecten.

De Heeren X en Y oefenen te Amsterdam het bedrijf van commissiennair in effecten uit; uit hoofde van dit bedrijf koopen en verkoopen

zij effecten ter beurze, nemen zij geld op prolongatie, verleen en zij crediet aan cliënten op onderpand van effecten, handelen zij in coupons en vreemd geld. De firmanten wenschen een accountant te belasten met de regelmatigte controle der administratie; het is de bedoeling, dat hij zijn werkzaamheden zoodanig zal inrichten, dat hij de jaarrekening — na accoordbevinding — zonder voorbehoud kan teekenen.

De aangezochte accountant bevindt, dat de volgende hulpboeken in gebruik zijn:

Effecten inkoopboek (cliënten aan beurs)
Effecten verkoopboek (beurs aan cliënten)
Kasboek
Bankboek
Couponboek
Vreemd geldboek
Prolongatieboek,

terwijl voor de stukken-administratie o.a. gebruikt worden:

een losbladig cliënten-depotboek.
een kaartsysteem voor de registratie der stukken, in volgorde van de prijscourant
een nummerboek
een ontvangstboek
een expeditieboek
een „ingaaud” kluisboek
een „uitgaand” kluisboek } chronologisch bijgehouden.

Op het einde van elken werkdag wordt intern gecontroleerd of overeenstemming bestaat tusschen de aantekeningen omtrent den *ingang* op kantoor van fondsen (ontvangen van cliënten, geleverd door de beurs, door den kluisbewaarder afgegeven) en de aantekeningen omtrent den *uitgang* op kantoor van fondsen (afgegeven en verzonden aan cliënten, geleverd aan de beurs, aan den kluisbewaarder afgegeven), alsmede of de aantekeningen in de financiële boeken met een en ander — voor zoover noodig — in overeenstemming zijn.

Gevraagd wordt een beknopte beschrijving te geven van de werkzaamheden, welke de accountant zal moeten verrichten om aan de opdracht te voldoen, waarbij *gemotiveerd* moet worden aangegeven:

- a. welke gegevens U principieel meent te moeten vastleggen omtrent de fondsenbeweging en
- b. welke betekenissen naar Uw meening in dit geval de interne controle voor de accountantscontrole heeft.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Red.: L. A. BAKKER, Drs M. BEHRENS,
Drs G. L. GROENEVELD en Drs H. HAVERKAMP

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

The American Institute and audit procedure

Overgenomen uit een joint statement overgelegd door het Am. Inst. of Acc. aan de Attorney General of the State New York.

In dit artikel wordt o.a. duidelijk de meening weergegeven van de officieele Amerikaanse Accountantsverenigingen t.a.v. de verantwoordelijkheid van den accountant in het algemeen en zijn verantwoordelijkheid bij het controleeren van den voorraad in het bijzonder.

A II 1

The Accountant 25 Febr. 1939

Wettelijke regeling van het accountantswezen

Nijst, J. J. M. H. — Schr. bespreekt het ontwerp 1939 tot regeling van het accountantswezen, doch belicht allereerst in enkele flitsen de lange voorgeschiedenis van deze regeling.

A II 4

De Naamlooze Venootschap Juni 1939

III. LEER VAN DE INRICHTING

Accounts for the radio retailer

In het kort geeft schrijver een schets van een inrichting eener administratie van een kleinhandel in radio's en radioartikelen.

A III 3

The Accountant 14 Jan. 1939

Waarom een nieuwe goederenadministratie?

Groot, A. M. — Schr. geeft de motieven weer, die geleid hebben tot wijziging van de goederenadministratie der N.S. in de richting van centralisatie (van de stations naar de centrale administratie te Utrecht). Die motieven zijn: vermijding van een ingewikkeld controle-systeem en van spoedwerk op de spitsuren aan de stations; verder de wensch over beter statistisch materiaal (gekoppeld aan de financiële verantwoording) te beschikken; tenslotte verlaging van de administratiekosten.
A III 3 *Spoor- en Tramwegen 8 Juli 1939*

The accounting system of a public mental hospital

Buffham, A. H. — Schrijver geeft in dit artikel een korte beschrijving van de administratie weer.
A III A *The Accountant 18 Maart 1939*

Periodieke inningen en periodieke betalingen in het ponskaartenstelsel

Groot, Drs. A. M. — Beschrijving van de methoden, waarop het ponskaartenstelsel dienstig gemaakt kan worden aan de administratie van periodieke inningen (huren, verzekeringen) en van periodieke betalingen (loonen).
A III 3 *Administratieve Arbeid Juni 1939*

The form of presentation of the accounts of a holding company

Paula, de F. R. M., O. B. E., F. C. H. — In het kort wordt in dit artikel behandeld, welke moeilijkheden zich voordoen bij het opstellen van een overzichtelijke balans en verlies- en winstrekening van een concern, benevens welke nadere gegevens buiten balans- en resultatenrekening moeten worden vermeld, teneinde een juist kijk op het concern mogelijk te maken.
A III 3 *The Accountant 11 Maart 1939*

IV. LEER VAN DE CONTROLE

Audits of stockbrokers' accounts

Redactie — Publicatie van de door de New York Stock Exchange aan haar leden gerichte vragenlijsten betreffende hun financiële positie en de in overleg met het „American Institute of Accountants” vastgestelde minimum-instructie voor het verplichte jaarlijksche accountantsonderzoek.
A IV 2 *The Journal of Accountancy Mei 1939*

Extensions of auditing procedure

Redactie — Publicatie van het door een speciale commissie aan het „American Institute of Accountants” uitgebracht en door deze 9 Mei jl. goedgekeurde rapport, handelende over de punten: 1) Examination of inventories, 2) Examination of receivables, 3) Appointment of independent certified public accountant, 4) Form of independent certified public accountants' report.

De commissie beveelt o.a. benoeming door de „Board of Directors” aan en geeft een in bewoordingen nogal van de Engelsche afwijkende accountantsverklaring. De redactie acht de conclusies een welgemotiveerde omschrijving van de positie, (zijn verantwoordelijkheden en zijn beperkingen) van den public accountant, welke er veel toe zal bijdragen het publiek beter begrip bij te brengen omtrent zijn werk.
A IV 2 *The Journal of Accountancy Juni 1939*

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Exactitude et Approximation

Vinchon, Y. — Uiteenzetting van de verschillende, in vergelijkingen bruikbare, statistische methoden: benaderingsmethoden, gemiddelden, mediaan, modus.
B a III 2 *Lc Commerce Mei 1939*

IV. LEER VAN DEN KOSTPRIJS EN DE PRIJSVORMING

Installing a costing system

Bradshaw Makin, F., F.C.I.S., F.R. Econ.S. — In een lang betoog, vervat in 10 vervolgnommern, behandelt schrijver de moeilijkheden, welke zich praktisch voordoen bij het inrichten van een juiste kostprijsadministratie en welke voordelen aan een zoodanige administratie zijn verbonden. Uitvoerig licht hij de verschillende moeilijkheden toe, welke zich bij de kostenverdeling voordoen, om tevens veel aandacht te schenken aan de kostenstatistiek en de meest beknopte en overzichtelijke vormen waarin de verschillende gegevens moeten worden gegoten, alvorens zij den bedrijfsleider worden voorgelegd. Uiteindelijk wijdt hij nog zijn aandacht aan de gedragingen der kosten onder verschillende omstandigheden en het probleem der differentieele kosten.
B a IV 2b *The Accountant, 7, 14, 21, 28 Jan., 4, 11, 18, 25 Febr., 4 en 11 Mrt. 1939*

Theoretische beschouwingen over de beoordeling van de financiële resultaten, eventueel de ondernemerspremie, in het boschbedrijf

Beeckman, Prof. dr. H. A. J. M. — Doelstelling in het boschbedrijf kan zijn het behalen van een zoo groot mogelijke ondernemerspremie.

Schr. beschouwt de ondernemerspremie in het algemeen (Pierson) en in het boschbedrijf in het bijzonder. Schr. wijdt zijn verdere beschouwingen aan het aantonen van de afwijking in de bedrijfsuitkomst van den norm of van de verwachting (ev. ondernemerspremie) in het boschbedrijf.
B a IV 8 *Nederlandsch Boschbouwkundig Tijdschrift Augustus 1939*

De overheid en internationale industriële overeenkomsten

Stulemeyer, Ch. — Naar aanleiding van de prijsregeling voor kunstzijde op de Nederlandsche markt, zet Schr. uiteen welke beteekenis aan dergelijke overeenkomsten moet worden toegekend, speciaal in het kader van de algemeene internationale handelspolitiek en de op dit gebied liggende taak van de overheid.
B a IV 9 *Econ. Statistische Berichten 26 Juli 1939*

V. LEER VAN DE FINANCIERING

De factoren, welke het koersverloop van aandelen bepalen

Tinbergen, Prof. dr. J. — en dr. J. J. J. Dalmulder — Schr.'s komen o.m. tot de volgende conclusies: 1. Terwijl gedurende de periode 1895—1912 het koersverloop der aandelen voor een belangrijk gedeelte werd beheerscht door de verandering van het eigen koerspeil, speelt deze factor in de periode 1922—1937 geen rol. 2. Het koerspeil van de aandelen der in Nederland werkende ondernemingen ondervindt geen invloed van dat der in Ned. Indië werkende. 3. Het koerspeil van de aandelen der Nederlandsche ondernemingen ondervindt een belangrijken invloed van het koerspeil op de voornaamste buitenlandse beurs.
B a V 3b *De Nederlandsche Conjunctuur Aug. 1939*

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Samenvoeging van bedrijven

B.(uys?) J. — Schr. beschouwt de mogelijkheden van combinaties van gelijksoortige afdelingen (onderhoud en nieuwbouw; incasso; buitendienst voor electriciteit, water en gas) van verschillende gemeentebedrijven. Hij bespreekt eenige nadeelen van éénhoofdige leiding van tezamen gevoegde gemeentebedrijven.
B a VI 5 *Gasblangen 20 Juni 1939*

Enkele actuele middenstandsvragen

Lieftinck, Prof. Mr. P. — Schr. legt den nadruk op de onderscheiding van den middenstand in kleine neringdoenden, middenstand in engeren zin en kapitalistische kleinondernemers, die z.i. voor de beoordeeling van een middenstandspolitiek van veel belang is. Schr. schetst dan enkele vragen van den dag en plaatst zich in den rij van hen, die tijdelijke wettelijke beschermende maatregelen voor den middenstand bepleiten.
B a VI 9 *Econ. Statistische Berichten 19 Juli 1939*

Collectieve propaganda — Ja of neen?

Philipp, K. W. — Schr. ziet in „reclame” de behartiging van de belangen van het eigen bedrijf en in „propaganda” iets dat velen gezamenlijk voordeel moet brengen. Zijn conclusie is dat in het gieterijbedrijf propaganda op gepaste tijden herhaald, niet alleen meer opdrachten zal brengen, maar ook de saamhorigheid zal versterken.
B a VI 11 *De Gieterij Juni 1939*

La société anonyme et la société à responsabilité limitée

Fouinat, R. — Geeft een vergelijkend overzicht der voornaamste bepalingen uit de Fransche wetgeving over deze ondernemingsvormen.
B a VI 14 *Lc Commerce Mei 1939*

VII. LEER VAN DE ARBEIDSVORWAARDEN

La réadaptation professionnelle des chomeurs

Baço, A. — Beschreven worden de pogingen tot beroepsheraanpassing in Engeland en Frankrijk en meer uitvoerig over die in België ondernomen.
B a VII 10 *Annales des Sciences Commerciales et Economique 3de jaargang no. 4*

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

II. BOSCHEXPLOITATIE EN HOUTAANKAP

Theoretische beschouwingen over de beoordeling van de financiële resultaten, eventueel de ondernemerspremie, in het boschbedrijf

Beeckman, Prof. dr. H. A. J. M. — Doelstelling in het boschbedrijf

kan zijn het behalen van een zoo groot mogelijke ondernemerspremie.
Schr. beschouwt de ondernemerspremie in het algemeen (Pierson) en in het boschbedrijf in het bijzonder. Schr. wijdt zijn verdere beschouwingen aan het aantonen van de afwijking in de bedrijfsuitkomst van den norm of van de verwachting (ev. ondernemerspremie) in het boschbedrijf.
B b II *Nederlandsch Boschbouwkundig Tijdschrift Augustus 1939*

VI. HANDEL

Accounts for the radio retailer

W. Peeling, Noel A.C.A. — In het kort geeft schrijver een schets van een inrichting eener administratie van een kleinhandel in radio's en radioartikelen.
B b VI 3 *The Accountant 14 Jan. 1939*

VII. TRANSPORT EN ANDERE DIENSTVERLEENING

Waarom een nieuwe goederenadministratie?

Groot, A. M. — Schr. geeft de motieven weer, die geleid hebben tot wijziging van de goederenadministratie der N.S. in de richting van centralisatie (van de stations naar de centrale administratie te Utrecht). Die motieven zijn: vermindering van een ingewikkeld controle-systeem en van spoedwerk op de spitsuren aan de stations; verder de wensch over beter statistisch materiaal (gekoppeld aan de financieele verantwoording) te beschikken; tenslotte verlaging van de administratiekosten.
B b VII 2 *Spoor- en Tramwegen 8 Juli 1939*

Le problème de la coordination des transports en France

Harcavi, G. — Beschrijft de ontwikkeling van de coördinatiegedachte t.a.v. het verkeerswezen in Frankrijk en de thans daar geldende regelingen.
B b VII 10 *Annales des Sciences Commerciales et Economique 3de jaargang no. 4*

De factoren die het bioscoopbezoek beïnvloeden

Derksen, dr. J. B. D. — Schr. onderzocht in het bijzonder het verloop van het bioscoopbezoek in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam en berekent voor deze steden de correlatie tusschen de aantallen verkochte plaatskaarten eenerzijds en de inkomensindex, den prijs per kaartje en den trend-invloed anderzijds.

Schr. neemt aan, dat de trend een vrij sterk stijgend verloop heeft. Uit de berekening van de elasticiteits-coëfficiënten blijkt dat de vraag hier elastisch is, dat dus een prijsdaling tot een meer dan evenredige vraagvermeerdering leidt.
B b VII 10 *De Nederlandsche Conjunctuur Aug. 1939*

VIII. HOTELS, RESTAURANTS EN ZIEKENHUIZEN

The accounting system of a public mental hospital

Buffham, A. — Schrijver geeft in dit artikel een korte beschrijving van de administratie weer.
B b VII 11 *The Accountant 18 Maart 1939*

X. FINANCIERINGSINSTELLINGEN

De speciale diensten van de bijzondere spaarbanken

Soutendijker, dr. L. R. W. — Schr. onderzocht de saldi bij particuliere spaarbanken en de rijkspostspaarbank in bepaalde plaatsen en den samenhang met de voorwaarden van dienstverlening. Ofschoon vanzelfsprekend de grootte van de gegeven rentevergoeding een factor van betekenis is, meent Schr. toch, dat de particuliere spaarbanken zich beter op het bewijzen van diensten dan op het vergoeden van een hooge rente kunnen toeleggen.
B b X 7 *Econ. Stat. Berichten 12 Juli 1939*

De factoren, welke het koersverloop van aandelen bepalen

Tinbergen, Prof. dr. J. en dr. J. J. J. Dalmlöfer — Schr.'s komen o.m. tot de volgende conclusies: 1. Terwijl gedurende de periode 1895—1912 het koersverloop der aandelen voor een belangrijk gedeelte werd beheerscht door de verandering van het eigen koerspeil, speelt deze factor in de periode 1922—1937 geen rol. 2. Het koerspeil van de aandelen der in Nederland werkende ondernemingen ondervindt geen invloed van dat der in Ned. Indië werkende. 3. Het koerspeil van de aandelen der Nederlandsche ondernemingen ondervindt een belangrijken invloed van het koerspeil op de voornaamste buitenlandse beurs.
B b X 9 *De Nederlandsche Conjunctuur Aug. 1939*

BOEKEN-REPERTORIUM

A. ACCOUNTANCY

III. LEER VAN DE INRICHTING

Cuenot, A. Précis de comptabilité commerciale, Paris 1939.
Favell, A. J. Key to practical book-keeping and accounts, London, 1939.

Gerber, Adolf. Vom Geschäftsbericht der Aktiengesellschaft zum Leistungsbericht der Betriebsgemeinschaft, München, 1939.

Gilman, S. Accounting concepts of profit, New York, 1939.

Gobbers, Emil. Das betriebliche Rechnungswesen im Spiegel gemeinwirtschaftlicher Betrachtung, Düsseldorf, 1939.

Kresse, Werner und Hans Mettert. Buchführung und Bilanz, Leipzig, 1939.

Landsberg, R. Buchführung im Einzelhandel, Geschäftsgänge, Stuttgart, 1939.

Lotz, Gustav und Emil Gerstner. Buchführungsrichtlinien für kleinere Betriebe im Beherbergungsgewerbe, Berlin, 1939.

Schultze zur Wiesch, W. Fehlermöglichkeiten und Prüfungsnotwendigkeiten bei den wesentlichen Systemen der Handdurchschreibebuchhaltungen, Stuttgart, 1939.

Stallmann, Kurt und Harry Rump. Buchführungsrichtlinien für Kleinbetriebe im Schankgewerbe, Berlin, 1939.

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

I. ALGEMEEN

Rautenstrauch, W. The economics of business enterprise, New York, 1939.

II. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE ALS WETENSCHAP

Matherly, W. J. Business education in the changing south, New York, 1939.

Stallmann, Kurt und Harry Rump. Leitfaden für die Durchführung der Buchführungslehrgänge zum Zwecke der Einführung eines einheitlichen Rechnungswesens, Berlin, 1939.

III. WAARNEMINGSMIDDELEN

Stallmann, Kurt und Harry Rump. Leitfaden für die Durchführung der Buchführungslehrgänge zum Zwecke der Einführung eines einheitlichen Rechnungswesens, Berlin, 1939.

IV. LEER VAN DEN KOS, PRIJS EN DE PRIJSVORMING

Gilman, S. Accounting concepts of profit, New York, 1939.

Jost, Theodor. Die steuerliche Bewertung von Beteiligungen, Würzburg, 1939.

Leupold, Hans. Steuerersparnisse und Bilanztechnik auf Grund der bestehenden Steuergesetze und neuen Bestimmungen. Ein zuverlässiger Berater in allen Steuerarten für jeden Steuerpflichtigen, Chemitz, 1939.

Mattes, Anton. Steuer-Ratgeber zum Bücherabschluss, Anleitung zur steuerlichen Berichtigung des Buchführungsabschlusses für Handwerker und Einzelhändler, Stuttgart, 1939.

Rummel, Kurt. Betriebskostenverrechnung und Unternehmerwagnis, Düsseldorf, 1939.

Scheuermann, Fritz. Preisbildung und Preisüberwachung bei Grundstücken, Berlin, 1939.

Suren, Friedrich-Karl. Bedeutung der Realsteuerreform für den Finanz- und Lastenausgleich, Vortrag, Berlin, 1939.

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Brauns, Richard. Kauf und Verkauf eines Geschäfts einschliesslich Verpachtung. Eine umfassende Behandlung aller einschlägigen Fragen mit vielen der Praxis entnommenen Beispielen, Hamburg, 1939.

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Bliss, C. A., The structure of manufacturing production, A cross-section view, New York, 1939.

Briggs, W. G. The camera in advertising and industry, London, 1939.

Casson, H. N. Making people want to buy, London, 1939.

Crosse, F. W. Traité complet de publicité, Paris, 1939.

Hurst, A. E. Displaying merchandise for profit, London, 1939.

Maurer, Emil. Die volks- und betriebswirtschaftliche Bedeutung der Wirtschaftswerbung, Berlin, 1939.

Perry, J. Making it sell, New York, 1939.

Ritter, Erwald. Die kaufmännische Budgetrechnung. Was leistet sie für Planung und Kontrolle im Betriebe, Leipzig, 1939.

Ulbrig, Gerd. Die Möglichkeit des gleichzeitigen Aufbaues von Fabrik und Organisation, Dresden, 1939.

b. BIJZONDERE BEDRIJVEN

I. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN

Tichauer, Ottokar. Wirtschaftsprüfung im Bergbau. Die Probleme und